

Surse documentare și repere metodologice în cercetarea creației interpretei Veronica Mihai în orchestra „Folclor”

Dr. Vasile CHISELIȚA,
Institutul Patrimoniului Cultural

Veronica Mihai reprezintă generația fondatoare a orchestrei „Folclor”, creată în cadrul Companiei de Televiziune și Radiodifuziune Moldovenești (1967). Angajată pe parcursul a peste 27 de ani (1968-1995), artista a reușit să înregistreze în fondurile instituției și să valorifice mediatic circa 175 de creații de muzică neo-tradițională, ca formă de readaptare, reinventare, revigorare, revitalizare și recontextualizare a moștenirii folclorice locale etnice și multiculturale din trecut. Parcursul de creație al Veronicăi Mihai acoperă două perioade istorice distincte: epoca sovietică tardivă din cadrul URSS și primii ani ai epocii post-sovietice din Republica Moldova. Contextul istoric, politic și ideologic al perioadelor de referință a influențat semnificativ orientările estetice, specificul tematicii, structura și ierarhia genurilor, speciilor și stilurilor de interpretare a repertoriului.

În discursul nostru încercăm să identificăm și să clasificăm sursele principale disponibile la temă (materiale de arhivă, procese verbale, fișe personale, articole de presă, publicații, surse audio și video, partituri, cartoteci), apte a revela cercetătorului semnele și trăsăturile de bază ale artei neo-tradiționale, conceptualizată, realizată și promovată în laboratorul de creație al orchestrei „Folclor”, ca marcă a consensului ideatic cu politicile oficiale, pe de o parte, și cu necesitățile estetice ale publicului larg, pe de alta. Printre instrumentele de lucru folosim metoda analizei social-istorice, analizei critice și comparative a surselor, a clasificării, sistematizării și conceptualizării datelor în baza paradigmatelor epistemologice moderne, valorificate în cercetările de antropologie culturală și studii culturale.